

Konsortium Bildungsmonitoring

Spotlight

Zugänge zu Bildung

Bildungsgerechtigkeit im kommunalen Bildungsmonitoring

- ➔ Fakten und gesetzliche Vorgaben zum Thema Bildungsgerechtigkeit
- ➔ Kommunale Handlungsfelder und ausgewählte Herausforderungen
- ➔ Für das kommunale Bildungsmonitoring: Indikatorenübersicht „Zugänge zu Bildung“

Gefördert vom:

Bundesministerium
für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Transferinitiative
Kommunales
Bildungsmanagement

Bildungsgerechtigkeit – ein Überblick

Auswahl gesetzlicher Vorgaben

- **Strukturelle Rahmenbedingungen** = **systemische Voraussetzungen**, die Bildungsgerechtigkeit ermöglichen oder verhindern (z. B. Gesetze, Finanzierung, Infrastruktur, Institutionen)
- **Grundgesetz, Art. 2 & 3/Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG):** Verbot von Diskriminierung u. a. im Bildungssystem, freie Entfaltung der Persönlichkeit
- **Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Art. 26 (1948):** universelles Recht auf Bildung
- **UN-Kinderrechtskonvention (1989):** allen Kindern gleicher Zugang zu Bildung ermöglichen
- **UN-Behindertenrechtskonvention (2009) + SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe):** Recht auf inklusive Bildung für Menschen mit Behinderung
- **SDG 4 (UN-Bildungsziel, 2015):** Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung für alle bis 2030
- **SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe):** Verpflichtet Kommunen, Kinder und Jugendliche zu fördern

Faktoren mit Einfluss auf Zugänge zu Bildungsangeboten in Deutschland

- Armut bzw. finanzielle Situation der Familie
- Bildungsstand der Eltern
- Geschlecht
- Behinderung
- Migrationshintergrund
- Wohnort
- Ethnische und/oder religiöse Zugehörigkeit
- Alter

Kommunale Handlungsfelder

- Ausbau von Kitas und **Ganztag:** Verbesserte Bildungschancen unabhängig von sozialer Herkunft
- Gestaltung von Übergängen und Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen
- Teilhabe an Bildungsangeboten
- Bildungsangebote mit Fokus auf Förderung und Inklusion
- Antidiskriminierungsstellen
- Weiterbildungsmöglichkeiten (für lebenslanges Lernen)
- Mobilität
- Wohnortnahe Bildungsangebote
- Sozialindex-basierte Ressourcenverteilung
- Digitale Infrastruktur

Ausgewählte Herausforderungen

- **Ressourcen** – räumlich ungleich verteilte Bildungsangebote
- **Personal** – Fachkräftemangel
- **Soziale Spaltung** – Segregation nach Herkunft/Einkommen
- **Sprachliche Hürden**
- **Digitale Teilhabe** – Kluft nach Zugang zu Geräten/Internet, aber auch digitalen Kompetenzen
- **Inklusion** – barrierefreie Einrichtungen fehlen
- **Daten & Steuerung** – fehlende oder unvollständige Daten
- **Fehlende verbindliche Standards** auf Bundesebene
- **Koordination** – zersplitterte Zuständigkeiten (Schule, Jugendamt, Soziales)

Zugänge zu Bildung – Bildungsgerechtigkeit im kommunalen Bildungsmonitoring: Indikatorenübersicht

Das Konsortium Bildungsmonitoring stellt den Kommunen einen **Anwendungsleitfaden für den Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings** zur Verfügung. Dieser dient als Arbeitsbasis für die selbstständige Durchführung des Monitorings für alle Kreise und kreisfreien Städte und bietet eine Übersicht der **steuerungsrelevanten Indikatoren** und Kennzahlen über alle Bildungsbereiche hinweg. Hier finden sich die Indikatoren aus dem Anwendungsleitfaden, die einen direkten oder indirekten Bezug zu Aspekten des **Zugangs zu Bildungsangeboten** in der Kommune haben.

- ➡ Download des aktuellen **Anwendungsleitfadens** [hier](#).
- ➡ Die **Daten** können [hier](#) über die Kommunale Bildungsdatenbank heruntergeladen werden.

Hinweis: Im Anwendungsleitfaden werden die Indikatoren ausführlich erläutert, bspw. der Zweck und die Aussagefähigkeit der Kennzahl oder die Berechnungs- sowie Datengrundlage.

Demografie, soziale & finanzielle Rahmenbedingungen

- ➡ Wie ist die soziale Zusammensetzung der Bevölkerung in der Kommune?
- ➡ Wie groß ist der Anteil von Kindern im Sozialgeldbezug, d. h. wie viele Kinder in der Kommune sind direkt von Armut betroffen?
- ➡ Welche Bedarfe hinsichtlich des Bildungszugangs lassen sich aus der sozioökonomischen Lage sowie der Demografie (z. B. Bevölkerungsdichte) der Kommune ableiten?

Direkter Bezug

A1.2 Altersstruktur (S. 45)

A1.3 Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung (S. 46)

A2.2 Erwerbstätigenquote (S. 51)

A2.4 Arbeitslosenquote (S. 54)

A2.5 Anteil der Langzeitarbeitslosen (S. 56)

A3.1 SGB II-Quote (S. 57)

A3.2 Anteil der Kinder im Sozialgeldbezug (S. 59)

A3.3 Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner/-in (S. 60)

B8.1 Bevölkerung nach dem höchsten allgemeinbildenden Abschluss (S. 73)

B8.2 Bevölkerung nach dem höchsten beruflichen Bildungsabschluss (S. 74)

Indirekter Bezug

A1.1 Bevölkerungszahl (S. 44)

A1.4 Bevölkerungsdichte (S. 47)

A1.6 Bevölkerungsvorausrechnung (S. 49)

A2.1 BIP je Einwohner/-in (S. 50)

Bildungsinfrastruktur und -angebot

- Welche (öffentlich zugänglichen) Bildungsangebote stehen in der Kommune zur Verfügung?
- Wie hoch ist der Anteil von Bildungspendler/innen in Bildungseinrichtungen in der Kommune? Welche Rückschlüsse über wohnortnahe Bildungsangebote lassen sich daraus schließen?

Direkter Bezug

- C6.1** Anzahl der Kindertageseinrichtungen (S. 75)
- D6.1** Anzahl der allgemeinbildenden Schulen (S. 85)
- D7.2** Anteil der Bildungspendler/innen an allgemeinbildenden Schulen (S. 90)
- E6.1** Anzahl der beruflichen Schulen (S. 111)
- E6.2** Betriebliche und außerbetriebliche Ausbildungsstätten nach Wirtschaftszweigen (S. 123)
- E7.4** Anteil der Bildungspendler/innen an beruflichen Schulen (S. 116)
- G6.1** Anzahl der Volkshochschulen (S. 147)
- G6.3** Angebotsstruktur der Integrationskurse an Volkshochschulen (S. 149)
- H6.1** Anzahl der Bibliotheken (S. 175)
- H6.3** Anzahl der Museen/Ausstellungen (S. 177)
- H6.5** Anzahl der öffentlich geförderten Maßnahmen der Jugendarbeit (S. 178)
- H6.6** Anzahl der Theater, Orchester und Festspiele (S. 179)

Bildungsausgaben in der Kommune

- Wie groß sind die Ausgaben für verschiedene Bildungsangebote der Kommune und welchen Anteil machen Bildungsausgaben im Vergleich zu den Gesamtausgaben der Kommune aus?
- Wie groß sind die Ausgaben für den non-formalen und lebenslangen Bildungsbereich in der Kommune? Welche Rückschlüsse lassen sich daraus für bspw. Angebote des lebenslangen Lernens schließen?

Direkter Bezug

- B5.1** Anteil der kommunalen Bildungsausgaben/-auszahlungen (Grundmittel) nach Bildungsbereichen an den kommunalen Gesamtausgaben (S. 66)
- B5.3** Ausgaben/Auszahlungen je Kind in öffentlichen Kindertageseinrichtungen (S. 70)
- B5.4** Ausgaben/Auszahlungen je Schülerin bzw. Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen (S. 71)
- B5.5** Ausgaben/Auszahlungen je Schülerin bzw. Schüler an öffentlichen beruflichen Schulen (S. 72)
- H5.1** Ausgaben für Bibliotheken (S. 169)
- H5.3** Ausgaben für Museen/Ausstellungen je Einwohner/-in (S. 171)
- H5.5** Öffentliche Förderung von Musikschulen und Musikpflege je Einwohner/-in (S. 172)
- H5.6** Ausgaben für Jugendarbeit je Jugendliche/-m (S. 173)
- H5.7** Ausgaben für Theater und Opern je Einwohner/-in (S. 174)

Indirekter Bezug

G5.1 Finanzierungsstruktur der Volkshochschulen (S. 145)

G5.2 Öffentlicher Zuschuss pro Teilnahmefall an Volkshochschulen (S. 146)

Personalausstattung in der Kommune

- *Wie ist die Personalausstattung in Bildungseinrichtungen der Kommune?*
- *Gibt es Unterschiede in der Personalausstattung zwischen verschiedenen Arten von Bildungseinrichtungen?*

Direkter Bezug

C9.1 Personalausstattung in Kindertageseinrichtungen und Personen in der Kindertagespflege (S. 80)

D9.1 Ausstattung mit Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen (S. 95)

E9.1 Ausstattung mit Lehrkräften an beruflichen Schulen (S. 117)

G9.1 Personalausstattung an Volkshochschulen (S. 154)

Teilhabe & Inklusion

- *Wie ist die Auslastung von Kindertageseinrichtungen und Ganztagsangeboten in der Kommune? Stimmen Angebot und Bedarf überein?*
- *Wie viele Kinder werden inklusiv beschult?*
- *Wie erfolgreich sind die Schüler/-innen der Kommune im Bildungssystem gemessen an Abschlüssen, Klassenwiederholungen und Übergängen?*

Direkter Bezug

C7.3 Auslastungsgrad von Plätzen in Kindertageseinrichtungen (S. 78)

C7.4 Kinder in der Kindertagesbetreuung in Eingliederungshilfe (S. 79)

D6.3 Anteil der Teilnehmer/-innen an Ganztagsangeboten (S. 87)

D7.3 Verteilung der Schüler/-innen auf die Schularten in Klassenstufe 7 (S. 91)

D7.4 Anzahl der Schüler/-innen an Förderschulen nach Förderschwerpunkten (S. 92)

D7.5 Anzahl der inklusiv beschulten Kinder (S. 93)

D7.6 Anteil der inklusiv beschulten Kinder (S. 94)

G7.4 Anzahl der Eintritte in Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung (S. 159)

Indirekter Bezug

D12.1 Übergangsquote von der Grundschule auf weiterführende Schulen (S. 100)

D12.2 Übergangsquote von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II (S. 102)

D12.3 Quote der Schulartwechsel in den Klassenstufen 7 bis 9 (S. 103)

D12.4 Quote der Übergänge von und an Förderschulen (S. 104)

D13.1 Anzahl der Klassenwiederholungen (S. 106)

D15.1 Schulabgangsquote an allgemeinbildenden Schulen (S. 108)

D15.2 Anteil der Schulabgänger/-innen ohne Abschluss der Sekundarstufe I (S. 110)

Literaturnachweise

Bach, Maximilian/Gawronski, Katharina/Hoffmann, Stefanie/Mudiappa, Michael (2024): Bildungsbeteiligung und Bildungsförderung, in: Sozialbericht 2024, hrsg. von Bundeszentrale für politische Bildung, Statistisches Bundesamt, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Bonn. [Download des Kapitels hier](#).

Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (2018 [2009]): Die UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. [Download des Übereinkommens hier](#).

DESTATIS, Hrsg. (2026): Indikatoren der UN-Nachhaltigkeitsziele. 4: Hochwertige Bildung. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern, verfügbar über: <https://sdg-indikatoren.de/4/> [zuletzt aufgerufen am 12.05.2026].

Deutscher Bildungsserver des DIPF (2026): Bildungsgerechtigkeit, verfügbar über: <https://www.bildungsserver.de/bildungswesen-allgemein/bildungsgerechtigkeit-12862-de.html> [zuletzt aufgerufen am 11.05.2026].

Deutschlandfunk (2024): Bildungsgerechtigkeit. Wie wichtig das Einkommen der Eltern ist, verfügbar über: <https://www.deutschlandfunk.de/bildungsgerechtigkeit-soziales-armut-bildung-100.html> [zuletzt aufgerufen am 11.05.2026].

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. [Download als PDF hier](#).

UN (1948): Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. [Download der Erklärung hier](#).

UNICEF (1989): Konvention über die Rechte des Kindes. [Download der Konvention hier](#).

Wößmann, Ludger/Freundl, Vera/Pfaehler, Franziska/Schoner, Florian/Tsaberibaba, Olesia (2026): Der Chancenmonitor von ifo und „Ein Herz für Kinder“. Große Bildungsunterschiede nach Herkunft – Jungen seltener auf dem Gymnasium. Ifo Schnelldienst digital 7 (5). [Download hier](#).

Cover: <https://pixabay.com/photos/pencils-colored-pencils-art-draw-6099511/>.

*Bei **Fragen** oder **Anregungen** wenden Sie sich gerne an das **Konsortium Bildungsmonitoring** (Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung):*

Hannah Edler: hannah.edler@die-bonn.de

Amelie Veenema: bildungsmonitoring@destatis.de

Dr. Jan Velimsky: Jan.Velimsky@stala.bwl.de

Die Veröffentlichung wurde erarbeitet von: Mara Steffens und Amelie Veenema

Veröffentlicht im Juni 2026